

DESS
DESENVOLVIMENTO SEGURO
E SUSTENTÁVEL

FÓRUM SEGUNDA DA SUSTENTABILIDADE

RELATÓRIO ANUAL 2021

THE GLOBAL GOALS

Segunda da
Sustentabilidade

Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

PRESIDÊNCIA

Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani, Ph.D.

ORGANIZAÇÃO

Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani, Ph.D.

Anna Lúcia Miranda Costa, Dra.

Márcia Rejane Oliveira Barros Carvalho Macedo, Dra.

Bárbara Virgínia Pereira Cavalcanti, M.Sc.

Allívia Rouse Carregosa Rabbani, Dra.

Roberto Muhájr Rahnemay Rabbani, Dr.

Maria Conceição da Costa Silva Vitória

Giovani de Aguiar Azevedo

Plácido Fernandes Caluete Neto

Alison Lopes da Silva

DADOS DE CATALOGAÇÃO

Catálogo na Publicação (CIP)
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)
Sistema de Bibliotecas (SIBI)

F745 Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável – DESS:
segunda da sustentabilidade – relatório anual 2021. [recurso
eletrônico]. / Organizadora: Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani.
et al. – Recife: UPE, 2022.
44 p.: il.; color.; PDF; 16.793 kb.

ISBN: 978-65-00-53764-2

1. Sustentabilidade. 2. Desenvolvimento Sustentável. 3. Meio
Ambiente. I. Kohlman Rabbani, Emilia Rahnemay. II. Título.

CDD – 363.70071

Elaborado por Lucas Sousa Carvalho - CRB-5/1883

PALAVRA DA PRESIDENTE

Nossos eventos são abertos a todos que queiram saber e contribuir com o tema da sustentabilidade. Reúnem-se em encontros mensais, professores, alunos e funcionários da Poli, bem como, voluntários e convidados. O fórum se presta ao acompanhamento de pesquisas, projetos e demais iniciativas realizadas na instituição, além de acolher propostas e visões sobre a sustentabilidade de especialistas externos. Aqui aprofundamos as discussões sobre assuntos emergentes, oportunizando e incentivando a colaboração entre os participantes.

No ano de 2021 continuamos com reuniões de forma virtual devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19. Ainda assim, conseguimos trazer convidados de vários setores, como membros do governo estadual, professores, alunos e gestores de escolas locais, engenheiros e egressos do grupo DESS. Além das palestras, foram feitos debates da Subjetividade na Universidade, promovendo discussões entre os estudantes que podem sentir dificuldades na vida acadêmica por não estarem habituados a essa realidade.

Essa diversidade de convidados proporcionou debates enriquecidos de conhecimento e ideias, um dos principais propósitos do fórum.

Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani, Ph.D.

Presidente do Fórum
Segunda da Sustentabilidade

SUMÁRIO

Introdução.....	6
Evento do mês de março.....	7
Evento do mês de abril.....	9
Evento do mês de maio.....	17
Evento do mês de junho.....	21
Evento do mês de julho.....	24
Evento do mês de agosto.....	29
Evento do mês de setembro.....	33
Evento do mês de outubro.....	40
Evento do mês de novembro.....	42
Agradecimentos.....	44

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

INTRODUÇÃO

No ano de 2021, os eventos do fórum Segunda da Sustentabilidade foram retomados no mês de março, ainda remotamente em decorrência das restrições impostas pela pandemia de COVID-19.

Apesar de tais restrições, pudemos contribuir com um espaço de compartilhamento de ideias, experiências e conhecimentos para nossos convidados e participantes dos encontros. Os eventos foram realizados de forma virtual através da plataforma Google Meet. Os links de acesso foram disponibilizados nos informativos divulgados nas mídias sociais.

Além das palestras, foram realizados encontros para conversas com universitários na série de diálogos Subjetividade na Universidade. Esses diálogos buscam atenuar as dificuldades dos estudantes em se adaptar a vida acadêmica, a qual é muitas vezes repleta de dúvidas e medos.

Vale destacar que no primeiro semestre, a organização dos eventos foi feita por alunos do componente curricular de extensão Tópicos Avançados em Sustentabilidade - TAS, composto tanto por alunos da graduação quanto do mestrado da universidade. Além disso, estes alunos tiveram contribuições nas escolhas dos convidados para palestras e debates.

Ao final do relato de cada evento, são divulgados registros fotográficos e o link de acesso da gravação disponível para que o leitor possa aproveitar o conteúdo apresentado.

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

22.MARÇO.2021

No dia 22 de março, o primeiro encontro do ano foi marcado pelas presenças do professor MSc. Hiran Ferreira e da psicóloga Julliane Tinôco, ambos da Escola Politécnica de Pernambuco - POLI/UPE.

Ainda pela manhã, professor Hiran realizou sua palestra abordando o tema *Produção de recursos audiovisuais para a educação*, trazendo contribuições para o desenvolvimento das atividades de extensão do grupo de Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS.

No período da tarde, foi dado início ao círculo de diálogos *Subjetividade na Universidade*, onde a psicóloga Julliane abordou o tema *Não me sinto sozinha*. Complementando o círculo de diálogos tivemos a participação dos discentes da POLI/UPE Matheus Barros, Matheus Correia, Maria Irene e Thays Ferreira.

A moderação do fórum foi realizada pela professora MSc. Anna Lúcia Miranda Costa, com a presença da nossa presidente do fórum, professora Dra. Emilia Rahnemay Kohlman Rabbani.

A green-themed event poster for the 'Segunda da Sustentabilidade' forum. It features a large leaf graphic on the right. The text includes: 'Segunda da Sustentabilidade Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS', 'PALESTRA PRODUÇÃO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA A EDUCAÇÃO 22.MAR.2021 - 10:30 às 12:00 horas' with a photo of Prof. MSc. Hiran Ferreira de Lira, 'CÍRCULO DE DIÁLOGOS - SUBJETIVIDADE NA UNIVERSIDADE TEMA: "NÃO ME SINTO SOZINHA" 22.MAR.2021 - 14:30 ÀS 16:00 horas' with photos of Prof. Julliane Tinôco and students Matheus Barros, Matheus Correia, Maria Irene, and Thays Ferreira, and 'PRESIDÊNCIA E MODERAÇÃO DO FÓRUM PROF.ª. DRA. EMILIA RAHNEMAY KOHLMAN RABBANI PROF.ª. DRA. ANNA LÚCIA MIRANDA COSTA' with a QR code and a meeting link: https://meet.google.com/qja-zzmr-qhp.

Figura 1.

Convite para o Fórum Segunda da Sustentabilidade, reunião do dia 22 de Março de 2021.

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

22.MARÇO.2021

Registros

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

MÊS DE ABRIL

No mês de abril houveram três dias de encontro do fórum. Com a presença de convidados internos e externos, a programação contou com a mediação do mestrando Giovani de Aguiar, da mestranda Vanessa Freitas e da MSc. Bárbara Cavalcanti e Dr^a. Anna Lúcia Miranda.

Segunda da Sustentabilidade
Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS

PROGRAMAÇÃO ABRIL 2021

23 **TARDE 14:00 HORAS**
04 **ÁGUAS URBANAS EM RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA**
JAIME JOAQUIM DA SILVA PEREIRA CABRAL

26 **MANHÃ 10:30 HORAS**
04 **IMPACTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**
THIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES

NOITE 19:00 HORAS
A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA
BERTRAND SAMPAIO DE ALENCAR

27 **TARDE 13:00 HORAS**
04 **SUBJETIVIDADE NA UNIVERSIDADE: EU-OUTRO**
JULLIANE TINOCO, MARINA PIMENTEL, REBECCA NASCIMENTO, FELIPE ROGÉRIO E LUCIANA LIMA

PROF. DRA. EMILIA RAHNEMAY KOHLMAN RABBAN
PRESIDÊNCIA DO FÓRUM

MEDIAÇÃO DO FÓRUM:

MESTRANDO GIOVANI DE AGUIAR **MESTRANDA VANESSA FREITAS** **M.SC. BÁRBARA CAVALCANTI** **DRA. ANNA LÚCIA MIRANDA**

ABES **CSEC** **NAPSI** **PEC** **FOLI** **UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO** **PERNAMBUCO**

Figura 2.

Programação do Fórum Segunda da Sustentabilidade para o mês de Abril de 2021.

MÊS DE ABRIL

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

23.ABRIL.2021

O primeiro dos encontros ocorreu no dia 23 com o professor Dr. Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral, o atual coordenador da Pós-graduação em Engenharia Civil da Escola Politécnica de Pernambuco - PEC/POLI.

Ocorrida no período da tarde, a palestra do professor Jaime teve como tema *Águas Urbanas em Recife e Região Metropolitana*. Foram abordados os problemas frequentes com as inundações na região, quais fatores contribuem para esse fenômeno e quais as possíveis soluções para diminuí-lo.

The poster features the 'Segunda da Sustentabilidade' logo at the top left, with the date '23/04' in large green numbers to its right. Below the logo is the title 'ÁGUAS URBANAS EM RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA'. A central photograph shows Prof. Dr. Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral, with his name and title 'Coordenador PEC/POLI, Engenheiro Civil, PhD em Métodos Computacionais Aplicados à Engenharia.' listed next to it. To the left of the photo, the text 'TARDE 14:00 HORAS' is displayed. At the bottom, there is a row of logos for partner organizations: ABES, CSEC, NAPS, PEC, POLI, and the University of Pernambuco (UPE). A QR code and the Google Meet link 'meet.google.com/xfh-mszs-umu' are also present.

Figura 3.

Convite para o Fórum Segunda da Sustentabilidade, reunião do dia 23 de Abril de 2021.

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

23.ABRIL.2021

Registros

Confira o vídeo do evento através do link:

<https://drive.google.com/file/d/12Mt1BfiHKKj0U9QsRfQ1jvPXo4eyJ3Py/view?usp=sharing>

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

26.ABRIL.2021

O segundo evento do fórum no mês de abril ocorreu no dia 26. Durante a manhã, o mestre em direito (Universidade de Lisboa) e pós-graduado em gestão pública Thiago Albuquerque Fernandes foi quem palestrou para os presentes. Thiago abordou o tema *Impactos da Nova Lei de Licitações nas contratações de obras e serviços de engenharia*, um assunto bastante relevante para a indústria da construção.

A segunda palestra ocorreu no período da noite com a presença do Dr. Bertrand Sampaio de Alencar, superintendente de Meio Ambiente da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco - SEMAS/PE. O tema da palestra foi a *Gestão dos Resíduos Sólidos na Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa*.

Figuras 4 e 5.

Convites para o Fórum Segunda da Sustentabilidade, das reuniões do dia 26 de Abril de 2021.

Segunda da
Sustentabilidade
Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS

26
04

IMPACTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

THIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES
Mestre em Direito pela Universidade de Lisboa e pós-graduado em Gestão Pública

MANHÃ
10:30 HORAS

meet.google.com/xfh-mszs-umu

ABES, CISC, NAPSI, UPE, SEMAS/PE, PERNAMBUCO

Segunda da
Sustentabilidade
Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS

26
04

A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA

DR. BERTRAND SAMPAIO DE ALENCAR
Superintendente de Meio Ambiente SEMAS/PE

NOITE
19:00 HORAS

meet.google.com/xfh-mszs-umu

ABES, CISC, NAPSI, UPE, SEMAS/PE, PERNAMBUCO

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

26.ABRIL.2021 - 10h30

Registros

Confira o vídeo do evento através do link:

https://drive.google.com/file/d/1KubkqnxHVk5iBHmGVUjXkNOQBoWO_SqB/view?usp=sharing

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

26.ABRIL.2021 - 19h

Registros

Confira o vídeo do evento através do link:

<https://drive.google.com/file/d/1qrmRYzWj9zJHGvanEbtPBoTjXtFK1i4Q/view?usp=sharing>

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Essa alteração na composição da atmosfera terrestre está relacionada com as emissões de **gases provenientes das atividades humanas, que interferem na proporção de absorção da radiação solar, resultando no aumento do aquecimento global**, o qual apresenta desdobramentos ainda relacionado às mudanças climáticas, como por exemplo, **alteração no regime de chuvas, elevação do nível do mar, eventos climáticos extremos, degelo**, entre outras.

Fonte: IPCC, 2007

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

EMISSÕES DE CO₂e POR SETOR - BRASIL, 2015

- Agropecuária
- Energia
- Processos Industriais
- Tratamento de Resíduos
- Uso da terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

27.ABRIL.2021

O terceiro e último encontro do mês de abril ocorreu no dia 27, onde foi dado prosseguimento aos diálogos da série Subjetividade na Universidade.

Dessa vez, o tema abordado foi *Eu-outro*, onde foram discutidas as conexões e interações que passamos a ter na convivência com outras pessoas, como ocorre comumente na universidade.

Para integrar o círculo de debate, além da psicóloga Julliane Tinôco foram convidados os alunos dos cursos de graduação da POLI/UPE Marina Pimentel, Rebecca Nascimento e Felipe Rogério. Foi também convidada a engenheira civil e egressa Luciana Lima, trazendo suas experiências acadêmicas e profissionais sobre o assunto.

SUBJETIVIDADE NA UNIVERSIDADE: EU-OUTRO

TARDE 13:00 HORAS

meet.google.com/xfh-mszs-umu

Figura 6.

Convite para o Fórum Segunda da Sustentabilidade, da reunião do dia 27 de Abril de 2021.

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

27.ABRIL.2021

Registros

Confira o vídeo do evento através do link:

<https://drive.google.com/file/d/1CTZf35oJjHkJKFJSidw706VxT4Ne1JwW/view?usp=sharing>

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

MÊS DE MAIO

No mês de maio de 2021 houveram dois encontros no dia 24, um durante o período da tarde e o outro no período da noite.

Mais cedo foi dado prosseguimento à série de diálogos Subjetividade na Universidade e em seguida, contamos com a presença de convidados internos e externos.

A mediação dos debates e palestras foram feitas pela mestrande e engenheira Conceição Costa em conjunto com a Msc. Engenheira Bárbara Cavalcanti e a Dr^a. Anna Lúcia Miranda.

MÊS DE MAIO

PROGRAMAÇÃO MAIO 2021

24
05

TARDE 17:00 HORAS
SUBJETIVIDADE NA UNIVERSIDADE: POR QUE TRABALHAR EM EQUIPE?
JULLIANE TINOCO, MÁRCIA MACEDO, JÉSSYCA RONDINONE, CAIO VICTOR VASCONCELOS E RAFAEL RODRIGUES

NOITE 19:00 HORAS
A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM PERNAMBUCO
DR. JOSÉ BERTOTTI

Figura 7.

Programação do Fórum Segunda da Sustentabilidade para o mês de Maio de 2021.

PRESIDÊNCIA DO FÓRUM:

MEDIAÇÃO DO FÓRUM:

PROF. DRA. EMILIA RAHNEMAY KOHLMAN RABBAN DRA. ANNA LÚCIA MIRANDA M.SC. ENG. BÁRBARA CAVALCANTI MESTRANDA ENG. CONCEIÇÃO COSTA

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

24.MAIO.2021

No fim da tarde foi dado prosseguimento à série dos diálogos da Subjetividade na Universidade, dessa vez com o tema *Por que trabalhar em equipe?*. Contando com a presença dos graduandos Rafael Rodrigues e Jéssyca Rondinone, da professora Dr^a. Márcia Macedo e do mestrando Caio Victor Vasconcelos, a psicóloga Julliane Tonôco mostrou como é enriquecedor o trabalho em equipe e como é necessário para alcançarmos os nossos objetivos de maneira eficiente. Da mesma forma, o trabalho em equipe é importante para a aprendizagem e para construirmos laços, seja na ciência, no trabalho ou na vida pessoal.

Já na segunda rodada, no período da noite, tivemos presentes o professor e diretor da POLI/UPE José Roberto, o reitor da Universidade de Pernambuco professor Pedro Falcão e o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco Dr. José Bertotti. O tema da palestra do José Bertotti seria *Política de Desenvolvimento Sustentável em Pernambuco*, mas infelizmente o evento foi interrompido por conta de um ataque virtual de procedência desconhecida. Após alguns minutos, a palestra foi retomada com sucesso no canal do YouTube da POLI/UPE.

Figuras 8 e 9.

Convites para o Fórum Segunda da Sustentabilidade, das reuniões do dia 24 de Maio de 2021.

Segunda da
Sustentabilidade
Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS

24 05

**SUBJETIVIDADE NA UNIVERSIDADE:
POR QUE TRABALHAR EM EQUIPE?**

TARDE 17:00 HORAS
meet.google.com/xfh-mszs-umu

RAFAEL RODRIGUES
GRADUANDO EM ELETRÔNICA

JÉSSYCA RONDINONE
GRADUANDA EM ENGENHARIA CIVIL

JULLIANE TINOCO
PSICÓLOGA

PROF^a DRA. MÁRCIA MACEDO
PHD ENGENHARIA CIVIL

CAIO VICTOR VASCONCELOS
MESTRANDO EM ENGENHARIA CIVIL

ABES, CSEC, NAPSI, UPE, POLI, PERNAMBUCO

Segunda da
Sustentabilidade
Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS

24 05

**19:00 HORAS
A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL EM PERNAMBUCO**

PALESTRA: DR. JOSÉ BERTOTTI
Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco

ABERTURA: PROF^a PEDRO FALCÃO
Reitor da Universidade de Pernambuco

COORDENAÇÃO: PROF^a JOSÉ ROBERTO
Diretor da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco

meet.google.com/xfh-mszs-umu

ABES, CSEC, NAPSI, UPE, POLI, PERNAMBUCO

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

24.MAIO.2021 - 17h

Registros

Confira o vídeo do evento através do link:

https://drive.google.com/file/d/1Gz_k62osqjS6jFdUXUZh8uEmat0oh409/view?usp=sharing

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

24.MAIO.2021 - 19h

Registros

Confira o vídeo do evento através do link:

<https://www.youtube.com/watch?v=YCLuQmvdn2I> (PARTE 2)

<https://www.youtube.com/watch?v=4j3KTHKdfZI&t=7s> (PARTE 3)

*Como o início da palestra foi comprometido, não houve disponibilização do trecho.

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

MÊS DE JUNHO

O mês de junho de 2021 contou com dois encontros no dia 21.

Durante o fim da tarde, houve mais um debate da série Subjetividade na Universidade, coordenada pela psicóloga Julliane e com a presença de novos convidados internos e externos.

Em seguida, tivemos a palestra de mais um convidado do governo estadual, dessa vez da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco - SECTI/PE.

A mediação dos debates e palestras foram feitas pela mestrande e engenheira Conceição Costa e pelas doutoras Anna Lúcia Miranda e Márcia Macedo.

MÊS DE JUNHO

Segunda da
Sustentabilidade
 Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS

PROGRAMAÇÃO JUNHO 2021

21
06

TARDE 16:00 HORAS
SUBJETIVIDADE NA UNIVERSIDADE: O QUE A UNIVERSIDADE ESPERA DE MIM?
 JULLIANE TINÓCO, SÂNYA ALBUQUERQUE, MANOELA PESSOA, DEYSE ALMEIDA E NARIA REBEKA

NOITE 19:00 HORAS
SUSTENTABILIDADE 5.0: REFLEXÕES SOBRE OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA ERA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
 RAFAEL VASMAN

PRESIDÊNCIA DO FÓRUM:

MEDIAÇÃO DO FÓRUM:

PROF. DRA. EMÍLIA RAHNEMAY KOHLMAN RABBAN
 PROF. DRA. MÁRCIA MACEDO
 DRA. ANNA LÚCIA MIRANDA
 MESTRANDA ENG. CONCEIÇÃO COSTA

ABES
 CSEC
 NAPSI
 PEC
 FOLI
 UPE
 UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
 PERNAMBUCO

Figura 10.

Programação do Fórum Segunda da Sustentabilidade para o mês de junho de 2021.

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

21.JUNHO.2021

As reuniões do dia 21 foram iniciadas pelos diálogos da série Subjetividade na Universidade, abordando o tema *O que a Universidade Espera de Mim?*. Com coordenação da psicóloga Julliane Tonôco, para as discussões foram convidadas as graduandas Sânya Albuquerque e Manoela Pessoa. Além das alunas, foram também convidadas a coordenadora da Escola em Referência em Ensino Médio - EREM Epitácio André Dias, Deyse Almeida, e uma aluna da escola, a Maria Rebeka. A conversa foi bastante esclarecedora para todos, levando conhecimento para aqueles que já ingressaram na universidade e para os que ainda vão ingressar, pois foi dado um suporte para questões que frequentemente geram dúvida entre os estudantes.

Na sequência, contamos com a presença do Gerente de Transformação Digital e Sustentabilidade da SECTI/PE, o Rafael Vaisman. O gerente abordou um tema bastante interessante e atual, a *Sustentabilidade 5.0: Reflexões Sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Era da Transformação Virtual*. Como o tema vem sendo estudado por alunos da graduação e mestrado da POLI/UPE, houve contribuição para o desenvolvimento das pesquisas internas com os esclarecimentos sobre o assunto.

Figuras 11 e 12.

Convites para o Fórum Segunda da Sustentabilidade,
das reuniões do dia 21 de Junho de 2021.

Segunda da
Sustentabilidade
Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS

21
06

**SUBJETIVIDADE NA UNIVERSIDADE:
O QUE A UNIVERSIDADE ESPERA DE MIM?**

SÂNYA ALBUQUERQUE
GRADUANDA EM ENGENHARIA CIVIL

MANOELA PESSOA
GRADUANDA EM FÍSICA DE MATERIAIS

JULLIANE TINOCO
PSICÓLOGA

DEYSE ALMEIDA
COORD. EREM EPTÁCIO ANDRÉ DIAS

MARIA REBEKA
ALUNA EREM EPTÁCIO ANDRÉ DIAS

CANAL POLI UPE
<https://cutt.ly/5njAOCK>

TARDE
16:00 ÀS 17:30 HORAS

ABES, CSIC, NAPSI, PEC, POLI, UPE, PERNAMBUCO

Segunda da
Sustentabilidade
Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS

21
06

**SUSTENTABILIDADE 5.0:
REFLEXÕES SOBRE OS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA
ERA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

NOITE
19:00 HORAS

RAFAEL VAISMAN
Gerente de Transformação Digital & Sustentabilidade - SECTI/PE

CANAL POLI UPE
<https://cutt.ly/5njAOCK>

ABES, CSIC, NAPSI, PEC, POLI, UPE, PERNAMBUCO

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

21.JUNHO.2021 - 19h

Registros

Confira o vídeo do evento através do link:

<https://drive.google.com/file/d/1vo7Isn8tJmqrSYxNxKvJ7qkGS-n6lso2/view?usp=sharing>

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

MÊS DE JULHO

Durante o mês de junho de 2021 houveram dois encontros em dias distintos, um ocorrendo no dia 26 e o outro no dia 27.

O evento do dia 26 contou com a participação de mais um integrante da SECTI/PE.

Já no dia 27, tivemos mais uma discussão da série Subjetividade na Universidade, coordenada pela psicóloga Julliane e com a presença de novos convidados internos, incluindo duas tutoras do Núcleo de Apoio Psicopedagógico Inclusivo da POLI/UPE, o NAPSI.

Dessa vez, a mediação das discussões e palestras foram feitas pela MSc. Bárbara Cavalcanti e pelas doutoras Anna Lúcia Miranda e Márcia Macedo.

MÊS DE JULHO

Segunda da
Sustentabilidade
 Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS

PROGRAMAÇÃO JULHO 2021

26
07 **NOITE 19:00 HORAS**
Políticas públicas em CT&I para promoção do
Desenvolvimento Sustentável
 LUCAS RAMOS - SEC. SECTCI/PE.

27
07 **TARDE 17:00 HORAS**
SUBJETIVIDADE NA UNIVERSIDADE :cheguei à
Universidade, e agora?
 JULLIANE TINOCO, MARILLYA MOURA, LUIZ NETO, MONIQUE
 ARAÚJO E CLARISSA PERRUCCI

PRESIDÊNCIA DO FÓRUM:

MEDIAÇÃO DO FÓRUM:

PROF. DRA. EMILIA RAHNEMAY KOHLMAN RABBAN
 PROF. DRA. MÁRCIA MACEDO
 M.SC. BÁRBARA CAVALCANTI
 DRA. ANNA LÚCIA MIRANDA

CANAL POLI UPE <https://cutt.ly/SnjAOCK>

ABES CSEC NAPSI UPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Figura 13.

Programação do Fórum Segunda da Sustentabilidade para o mês de Julho de 2021.

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

27.JULHO.2021

Iniciando as palestras e discussões do fórum no mês de julho, tivemos o diálogo da série Subjetividade na Universidade. Dessa vez, o tema abordado foi *Cheguei à Universidade, e agora?*

Além da psicóloga Julliane, participaram da conversa as graduandas Marillya Moura, Monique Araújo, Clarissa Perruci e o graduando Luiz Neto. Vale salientar que tanto a Marillya quanto a Clarissa fazem parte do NAPSI da POLI como tutoras.

O diálogo mais uma vez atuou como ferramenta de conhecimento para os universitários do *campus*, com o intuito de ajudar na adaptação e na definição dos objetivos dentro da universidade.

SUBJETIVIDADE NA UNIVERSIDADE Cheguei à Universidade, e agora?

MARILLYA MOURA
TUTORA DO NAPSI
GRADUANDA DE
CONTROLE E
AUTOMAÇÃO

LUIZ NETO
GRADUANDO DE
CONTROLE E
AUTOMAÇÃO

JULLIANE TINOCO
PSICÓLOGA

MONIQUE ARAÚJO
GRADUANDA DE
CIVIL

CLARISSA PERRUCI
TUTORA DO NAPSI
GRADUANDA DE
MECÂNICA

HORÁRIO: 17H ÀS 18H30

Figura 15.

*Convite para o Fórum
Segunda da Sustentabilidade,
da reunião do dia 27 de Julho
de 2021.*

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

27.JULHO.2021 - 17h

Registros

Confira o vídeo do evento através do link:

https://drive.google.com/file/d/1PGLWq8s7lw9hGNjZmLY3UWEE6DvM5Kg_/view?usp=sharing

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

26.JULHO.2021

Dando continuidade, na noite do dia 26 tivemos a presença do Secretário do SECTI/PE, o Dr. Lucas Ramos. Novamente, a palestra contou com a coordenação do professor e diretor da POLI/UPE José Roberto, além da presença do diretor de Ambientes de Inovação e Formação Superior do SECTI/PE Carmelo Filho.

A palestra do Dr. Lucas Ramos teve como tema *Políticas Públicas em CT&I para Promoção do Desenvolvimento Sustentável*, tendo bastante relevância para a universidade.

19:00 HORAS

Políticas públicas em CT&I para promoção do Desenvolvimento Sustentável

PALESTRA:

DR. LUCAS RAMOS
Secretário de Ciência,
Tecnologia & Inovação de
Pernambuco

ABERTURA:

PROF. PEDRO FALCÃO
Reitor da Universidade de
Pernambuco

COORDENAÇÃO:

PROF. JOSÉ ROBERTO
Diretor da Escola Politécnica
da Universidade de
Pernambuco

CANAL POLI UPE <https://cutt.ly/SnjAOCK>

Figura 14.

*Convite para o Fórum
Segunda da Sustentabilidade,
da reunião do dia 26 de Julho
de 2021.*

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

26.JULHO.2021 - 19h

Registros

Confira o vídeo do evento através do link:

https://drive.google.com/file/d/10oXauiFUKbQP7_ZkODx_oFH6F2KYWcQA/view?usp=sharing

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

MÊS DE AGOSTO

Durante o mês de agosto de 2021 houveram duas apresentações em um só dia, no dia 23.

Para o início, houve o diálogo da série Subjetividade na Universidade, contando dessa vez com convidados externos do Colégio Santa Maria, de Recife e com estudantes da graduação da POLI/UPE.

Em seguida, tivemos a palestra da arquiteta urbanista Bianca Oliveira, com a presença da nossa presidente Dr^a. Emilia Rabbani e da Dr^a. Márcia Macedo.

Assim como no mês anterior, a mediação dos debates e palestras foram feitas pela MSc. Bárbara Cavalcanti e pelas doutoras Anna Lúcia Miranda e Márcia Macedo.

MÊS DE AGOSTO

PROGRAMAÇÃO AGOSTO 2021

23
08

NOITE 19:00 HORAS
Paraísos Urbanos: Diretrizes para Ativação de Córregos Ocultos
 BIANCA OLIVEIRA - ARQUITETA URBANISTA

23
08

TARDE 17:00 HORAS
SUBJETIVIDADE NA UNIVERSIDADE - A Construção da Identidade Profissional
 JULLIANE TINÓCO, ARTHUR WANDERLEY, BRUNA PESSOA, ALEXANDRE BORBA, PRISCILA CAVALCANTI E LEONARDO ANANIAS

PRESIDÊNCIA DO FÓRUM:

PROF^a. DRA. EMILIA RAHNEMAY KOHLMAN RABBANI

PROF^a. DRA. MÁRCIA MACEDO

MEDIAÇÃO DO FÓRUM:

M.SC. BÁRBARA CAVALCANTI

DRA. ANNA LÚCIA MIRANDA

CANAL POLI UPE <https://cutt.ly/SnjAOCK>

Figura 16.

Programação do Fórum Segunda da Sustentabilidade para o mês de Agosto de 2021.

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

23.AGOSTO.2021

As reuniões do dia 21 foram iniciadas pelas discussões da série Subjetividade na Universidade, abordando o tema *A Construção da Identidade Profissional*. Além da psicóloga Julliane Tonôco, foram convidados os graduandos Arthur Wanderley e Leonardo Ananias, assim como a graduanda Bruna Pessoa. Dessa vez contamos com a presença de convidados do Colégio Santa Maria, o coordenador do programa de orientação profissional Alexandre Borba e a aluna do ensino médio Priscila Cavalcanti.

Na sequência, a professora Dr^a Márcia Macedo fez a abertura da palestra da arquiteta urbanista Bianca Oliveira, que teve como tema *Paraísos Urbanos: Diretrizes para Ativação de Córregos Ocultos*.

Figuras 17 e 18.

Convites para o Fórum Segunda da Sustentabilidade, das reuniões do dia 23 de Agosto de 2021.

Segunda da **Sustentabilidade**
 Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS

23
08

Subjetividade na Universidade - A Construção da Identidade Profissional

JULLIANE TONOCO - PSICÓLOGA
 ARTHUR WANDERLEY - GRADUANDO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETROTÉCNICA DA POLIPE
 BRUNA PESSOA - GRADUANDA DO CURSO DE MECÂNICA INDUSTRIAL DA POLIPE
 ALEXANDRE BORBA - COORDENADOR DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL DO COLÉGIO SANTA MARIA
 PRISCILA CAVALCANTI - ESTUDANTE DE ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO SANTA MARIA
 LEONARDO ANANIAS - GRADUANDO DE MECÂNICA DA POLIPE

HORÁRIO: 17H ÀS 18H30

Logos: ABES, CEC, NAPSI, PEC, POLI, UPE, PERNAMBUCO

Segunda da **Sustentabilidade**
 Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS

23
08

19:00 HORAS
PARAÍÇOS URBANOS: DIRETRIZES PARA ATIVAÇÃO DE CÓRREGOS OCULTOS

PRESIDÊNCIA: PROF^a. DRA. EMILIA RAHNEMAY KOHLMAN RABBANI
 PALESTRANTE: BIANCA OLIVEIRA - Arquiteta Urbanista
 ABERTURA: PROF^a. DRA. MÁRCIA MACEDO

CANAL POLI UPE <https://cutt.ly/5njAOCK>

Logos: ABES, CEC, NAPSI, PEC, POLI, UPE, PERNAMBUCO

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

23.AGOSTO.2021 - 17h

Registros

Confira o vídeo do evento através do link:

<https://www.youtube.com/watch?v=9ltEzazaON8>

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

23.AGOSTO.2021 - 19h

Registros

Confira o vídeo do evento através do link:

<https://www.youtube.com/watch?v=u7yT9Ok4E4c>

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

MÊS DE SETEMBRO

O mês de setembro teve um dia repleto de atividades do fórum, com apresentações de trabalhos do DESS para a Mostra POLI 2021, mais um diálogo da série Subjetividade na Universidade e uma palestra com MSc. Bárbara Cavalcanti com convidadas externas encerrando o dia. Esse dia movimentado foi o 27 de setembro.

MÊS DE SETEMBRO

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

27.SETEMBRO.2021 - 14h

Durante a tarde, os alunos de graduação e de mestrado fizeram suas apresentações dos trabalhos desenvolvidos no DESS a serem submetidos para a Mostra POLI 2021.

Da graduação apresentaram Nathália Brandão, Helton Thomas, Letícia Oliveira, João Guilherme e Clarissa Perruci. Já do mestrado, contamos com o aluno Caio Vasconcelos.

As apresentações tiveram início às 14 horas.

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DO DESS PARA A MOSTRA POLI 2021

TARDE 14:00 HORAS

meet.google.com/ixr-sdru-xsx

Figura 19.

Convite do Fórum Segunda da Sustentabilidade para as apresentações dos trabalhos da Mostra POLI 2021.

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

27.SETEMBRO.2021 - 14h

Registros

Confira o vídeo do evento através do link:

https://drive.google.com/file/d/1yjAKzH2bYWS9os8wL8ndA1g6v67QcGJ/_view?usp=sharing

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

27.SETEMBRO.2021 - 17h

Já ao fim da tarde, tivemos mais um diálogo da série Subjetividade na Universidade.

Dessa vez, contamos com a participação da Dr^o Anna Lúcia Miranda do NAPSÍ da POLI/UPE, de Marcos Nascimento do Colégio Madre de Deus, Deyse Almeida da EREM Epitácio André Dias e da psicóloga Julliane Tinóco.

O diálogo foi iniciado às 17 horas e teve como tema *Reflexos Sobre os Conflitos que Norteiam o Processo da Escolha Profissional*.

SUBJETIVIDADE NA UNIVERSIDADE: Reflexões sobre os conflitos que norteiam o processo da escolha profissional

**MARCOS
NASCIMENTO**
Colégio Madre de Deus

**DRA. ANNA
LÚCIA MIRANDA**
NAPSÍ POLI/UPE

**JULLIANE
TINÓCO**
Psicóloga

**DEYSE
ALMEIDA**
EREM Epitácio
André Dias

HORÁRIO: 17H ÀS 18H30

CANAL POLI UPE
<https://cutt.ly/SnjAOCK>

Figura 20.

Convite do Fórum Segunda da Sustentabilidade para o diálogo da série Subjetividade na Universidade.

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

27.SETEMBRO.2021 - 17h

Registros

Confira o vídeo do evento através do link:

<https://drive.google.com/file/d/1URXNoO7qbfIMOiA0LdzSjFKGc8H86lx5/view?usp=sharing>

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

27.SETEMBRO.2021 - 19h

A última apresentação do dia ocorreu às 19 horas e contou com a presença da MSc. Bárbara Cavalcanti, além da engenheira ambiental Helena Reis e da engenheira sanitarista e ambiental Amanda Silva.

A palestra foi desenvolvida em cima do tema *Valorização e Destinação de Resíduos Sólidos na CTR Caruaru*.

O tema de destinação de resíduos sólidos é bastante estudado na universidade, e ainda conta com várias pesquisas no grupo DESS.

NOITE 19:00 HORAS VALORIZAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CTR CARUARU

Figura 21.

Convite do Fórum Segunda da Sustentabilidade para o palestra sobre destinação de Resíduos Sólidos no CTR de Caruaru.

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

27.SETEMBRO.2021 - 19h

Registros

Confira o vídeo do evento através do link:

<https://drive.google.com/file/d/1zRpWv8XHgjrGmpqIPsuYLfmMeAdd2P6d/view?usp=sharing>

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

MÊS DE OUTUBRO

Com um dia de encontro nesse mês, outubro foi destinado para as apresentações dos projetos de pesquisa e extensão do grupo DESS, no dia 25/10 às 15h. A mediação ficou por conta da MSc. Bárbara Cavalcanti e da presidente Dr^a Emilia Rabbani.

As apresentações contaram com a presença de mestrandos apresentando suas defesas, o Marcionillo Pedrosa e o Alyx Oliveira. Além deles, a mestranda Conceição Costa apresentou seu projeto de mestrado. As graduandas Letícia Oliveira e Geovana Taís apresentariam seus projetos, porém mais uma vez ocorreu uma invasão ao evento, atrasando em alguns minutos as apresentações. Foi dado continuidade ao evento em outra sala virtual.

MÊS DE OUTUBRO

Segunda da
Sustentabilidade
Fórum Desenvolvimento Seguro e Sustentável - DESS

**25
10**

**PROJETOS DE PESQUISA E
EXTENSÃO DO DESS**

**MARCIONILLO
PEDROSA**
Defesa Mestrado
Engenharia Civil

**ALYX
OLIVEIRA**
Defesa Mestrado
Engenharia Civil

**CONCEIÇÃO
COSTA**
Projeto de Mestrado em
Engenharia Civil

**PROF.ª EMILIA RAHNEMAY
KOHLMAN RABBANI, PH.D**
Presidência do Fórum
DESS

**GEOVANA TAÍS
DA SILVA**
Projeto de Extensão
Mídias DESS

**LETÍCIA
OLIVEIRA**
Projeto TCC Graduação
em Engenharia Civil

**PROF.ª BÁRBARA
CAVALCANTI, M.SC**
Mediação do Fórum DESS

TARDE 15:00 HORAS

meet.google.com/ixr-sdru-xsx

ABES, CSEC, NAPSI, PEC, POLI, FACEPE, GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Figura 22.

Convite do Fórum Segunda da Sustentabilidade para a apresentação dos projetos de pesquisa e extensão do DESS.

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

MÊS DE OUTUBRO

Registros

A gravação não está disponível devido à invasão ocorrida.

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

MÊS DE NOVEMBRO

As atividades do ano de 2021 do Fórum Segunda Sustentável foram encerradas no mês de novembro.

Neste último encontro, ocorrido dia 22/10 às 15h, foram realizadas as apresentações das dissertações dos mestrandos Marcionillo Pedrosa, Alyx Oliveira e Erivânia Kayelle. A mediação ficou por conta da MSc. Bárbara Cavalcanti e da presidente Dr^a Emilia Rabbani.

O mestrando Marcionillo desenvolveu sua dissertação em cima da *Utilização do Resíduo de Concha de Sururu em Substituição Parcial à Areia na Fabricação de Peças para Pavimentação*.

Já o Alyx fez um estudo sobre a *Avaliação Pós-Ocupação de Habitações de Interesse Social: Estudo de Caso do Residencial Brahma em Garanhuns/PE*.

A mestranda Erivânia desenvolveu seu tema em cima da *Avaliação do Uso de BIM na Infraestrutura Viária para a Redução de Acidentes de Trânsito*.

Tivemos o prazer de ver os frutos colhidos de suas pesquisas após meses de estudos.

MÊS DE NOVEMBRO

Figura 23.

Convite do Fórum Segunda da Sustentabilidade para a apresentação das dissertações dos mestrandos.

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

MÊS DE NOVEMBRO

Registros

Confira o vídeo do evento através do link:

<https://drive.google.com/file/d/1q3vc3OF4fogu2m-5WSEONTFB4wvKvSot/view?usp=sharing>

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

INVESTIMENTOS DO PROGRAMA
 De maio de 2009 a dezembro de 2018

- 5.567.232 unidades habitacionais contratadas
- 4.087.626 unidades habitacionais entregues
- R\$ 110 bilhões investidos pelo Orçamento Geral da União

FAZIAS DO PROGRAMA

- Fazias 1: Famílias com renda de até R\$ 1,8 mil
- Fazias 1,5: Famílias com renda de até R\$ 2,6 mil
- Fazias 2: Famílias com renda de até R\$ 4 mil
- Fazias 3: Famílias com renda de até R\$ 9 mil

Map 1: Distribution of PMBM investments between 2009 and 2018 in (%) of total for Brazil, major regions, and states.

Avaliação do uso BIM na infraestrutura viária para a redução de acidentes de trânsito (segurança viária)

Mestranda: Erievânia Kayelle Lima de Abreu
 Orientador: Profª Emília Rahnemay Kohiman Rabbani, Ph.D
 Coorientador: Profª Márcia Rejane Oliveira Barros Carvalho Macedo, Ph.D

UTILIZAÇÃO DO RESÍDUO DE CONCHA DE SURURU DA ILHA DE DEUS EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL À AREIA NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO

Marcosílio de Carvalho Pedrosa Júnior
 Orientadora: Dra. Emília Rahnemay Kohiman Rabbani

Fórum

Segunda da Sustentabilidade

AGRADECIMENTOS

